

El Pensamiento complejo: un escaparate epistemológico en la búsqueda de nuevos simbolismos significantes.

The complex thinking: an epistemological escaparate in search of new significant symbolisms

Víctor del Carmen Avendaño Porras / victor.avendano@cresur.edu.mx
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Marco Antonio Constantino Aguilar / marco.constantino@cresur.edu.mx
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Fecha de recepción: 09 de agosto de 2017
Fecha de aceptación: 11 de septiembre de 2017

Resumen

El presente artículo busca construir un acercamiento al pensamiento complejo de Edgar Morín, partiendo de una perspectiva cuantitativa, intenta explicar la epistemología de la naturaleza de este tópico; con el que se intenta redescubrir simbolismos en una comprensión de los objetos y sujetos significantes, que ayudan a construir la realidad del ser humano desde su formación semiótica.

Palabras clave: *Pensamiento universal, conocimiento universal, razonamiento, pensamiento lógico, complejidad, simplicidad cultural.*

ARTÍCULO

Abstract

This article tries to construct an approach to the complex thinking of Edgar Morín, starting from a quantitative perspective, trying to explain the epistemology of the nature of this topic; which attempts to rediscover symbolisms in an understanding of objects and significant subjects, which help to construct the reality of the human being from his semiotic formation.

Keywords: *Universal Thought, Universal Knowledge, Reasoning, Logical Thinking, Complexity, Cultural Simplicity.*

Introducción

Todo intento por descubrir nuevas formas de entender la representación del conocimiento en el intelecto humano y de cómo se expresa a través de un conjunto de percepciones, ha hecho posible diseñar paradigmas teóricos que intentan descifrarlos; el dinamismo con el que se asocian estos procesos, posibilitan la transformación constante de la sociedad, ajustándose a las demandas de su época.

Uno de estos ejemplos se encuentra en las razones conceptuales del pensamiento complejo de Edgar Morín, que nace como una perspectiva teórica para entender las necesidades de los escolares, a partir de cómo se procesa la información para representarse en un conjunto de habilidades entendidas como competencias.

Ante esto, el pensamiento universal es producto de la concepción histórica de las elucubraciones del intelecto humano, materializado en un sistema de creencias que marcan la concepción del contexto del sujeto pensante. La identificación de éste, constituye el proceso de adquisición de ideas a través de los procesos donatarios de creencias, que las sociedades han apreciado en su funcionamiento colectivo.

El conocimiento universal es aquel que se concibe como un producto de consumo instantáneo en la sociedad del aprendizaje, es decir, la preconcepción y concepción de las ideas que han sido instituidas como válidas y verdaderas, en ellas se exige que los miembros de la estructura validen con su conducta las representaciones sociales.

Para Bertelloni (2012) resulta paradójica la tesis de considerar a las intelecciones o saberes individuales que no consideran a la realidad como un conjunto de interpretaciones de toda la historia de la humanidad, si se pretendiera ello se partiría de un conocimiento falso, mientras que el conocimiento universal no sea producto de los esfuerzos colectivos por entender los grandes interrogantes de la humanidad, simplemente está condenada a edificar un conocimiento segregado e irrisorio.

En palabras del autor, el conocimiento universal forzosamente debe anidar en el ánimo cosmopolita del intelecto humano, como un conato por construir un modelo de concepciones apegadas a la realidad, esta última como una expresión de los amasijos sociales.

Siempre que el punto de partida sea identificar a los individuos con necesidades fidedignas. Por ello, el conocimiento universal busca estandarizar el objeto de conocimiento y de la misma manera, el cómo se objeta el conjunto de saberes.

Desarrollo

En la actualidad, la aceleración por la construcción de conocimientos ha marcado un hito sin precedente en la historia de la humanidad. La precipitación del conocimiento a través de los avances de la tecnología y la ciencia, son la prueba del ritmo vertiginoso de los nuevos saberes trascritos en demandas sociales.

Para construir el conocimiento, según Bourdieu citado por Lafforgue y Sanyú (2012), debe partir del espacio social, ya que en las entrañas de las sociedades se encuentra la cartografía de su funcionamiento; ante esto, es necesario que los individuos asuman el papel delineante de la cantidad global del capital cultural.

En otras palabras, para que el conocimiento posea características palmarias, debe surgir de la interpretación de las relaciones sociales, que a su vez dan paso a la idea de inter e infra-relaciones humanas.

Todo tipo de distorsión en la percepción humana obliga al intelecto, frente a los designios universales, a replantear un nuevo paradigma para edificar nuevos conocimientos que ayuden a entender la justificación del conocimiento universal.

En tal sentido, el docente asume estas reflexiones como un medio para establecer los diálogos sociales en el corazón del aprendizaje formal de las aulas, por esto la importancia de asumir como docente un pensamiento lógico y universal, que le permita descubrir, conjuntamente con sus alumnos, lozanas maneras de percibir la realidad en un mundo integrador e integracionista.

La educación que promueve razonamientos lógicos, se debe concebir como un sumario que aplica la lógica para todo tipo de procesos mentales. A partir de ella, se utilizan varias premisas con el fin de elaborar una conclusión que en su momento puede determinarse como verdadera, falsa o posible. Esta concepción que parte de premisas muestra, según la RAE (2017), un conjunto de afirmaciones o ideas que se expresan como verdaderas y que sirven para edificar un razonamiento o discusiones mentales, es decir, el juego de premisas y ejercicios de razonamiento dan como posibilidad erigir un juicio de razón.

El ejercicio de los juicios, con el uso de la razón, busca concebir a los individuos como sujetos pensantes, críticos y analíticos de sus procesos de aprendizaje, a manera de constructores de su propia realidad, no como creadores de su realidad, sino como sujetos causantes en los marcos conceptuales de la sociedad (convivir, cohabitar, coexistir, entre otros). En otro sentido, derruir las diferencias en las percepciones de los individuos, es una tarea imperecedera para el razonamiento lógico depositado en las futuras generaciones de personas pensantes.

El pensamiento crítico y complejo en el aula

En la actualidad, el pensamiento lógico no busca ser impuesto por el capital cultural como una miasa imperativa para el razonamiento de las personas, sino como un ejercicio para descubrir nuevos mecanismos que permitan entender el cómo y por qué del universo de saberes y que le ayuden a interpretar las cosmovisiones de los pueblos.

La inferencia de los procesos de aprendizaje razonantes, debe atender una evaluación profunda del intelecto humano con la utilización de las proposiciones, para así formar una percepción deductiva de la realidad. Por ello, la inferencia debe nacer de una búsqueda meticulosa para crear implicaciones lógicas del conocimiento.

Los docentes que conciben las implicaciones lógicas en su promoción de saberes, se acercan a significar los contenidos curriculares, no como un ejercicio de imponer la ideología, ni un proceso de ceder los espacios sociales entre personas, sino como una manera de reconsiderar las necesidades de los pares como propias, es decir, construir espacios en donde predomine el diálogo desde una cosmogonía étnica.

Que los docentes conlleven a los discentes a participar en el descubrimiento de nuevos mundos por explorar, debería de ser la primicia del imaginario del profesorado, como una actitud análoga que asumen los niños pequeños, categorizados por el asombro y la continua autorreflexión. Este tipo de aptitudes de los infantes denotan una acción humana proactiva en el esfuerzo de los procesos mentales por entender aquello que se ha dictado como conocimiento universal, mismo que si no va acompañado de una contextualización de la realidad, acaba por ser improductivo en la interjección del individuo con su medio.

Ante esto, el conocimiento universal debería liberar a los individuos de las percepciones limitativas, que en muchas de las ocasiones determinan su existencia, al supeditar la forma de pensar, actuar, sentir y por tanto, a la convivencia humana.

De tal suerte, que los docentes promuevan en la construcción del conocimiento lo expresado por Freire (2006), al describir que no podemos asumirnos como sujetos de la búsqueda, de la providencia, de la disolución, de la iniciativa o como personas de nuestro tiempo transmutadores, a no ser que actuemos como seres humanos éticos. Ante esto, violar los preceptos éticos constituiría una peripecia pero no una probidad. En palabras del autor: no debemos tolerarla, es decir, la educación debe servir al espíritu humano, y no a una simple configuración del individuo; debido a que en el seno de la humanidad es donde se develan sus legítimas necesidades.

El mundo del saber debería construirse, en relación a lo diseñado por Freire (2016), para apreciar no sólo los conocimientos que cuentan los alumnos cuando recién han llegado al salón de clases, sino, principalmente los que se han adquirido en las costumbre comunitarias, así como discurrir con ellos el porqué de esos saberes en relación a la enseñanza de los contenidos curriculares.

La forma de percibir la realidad y de observar la edificación del conocimiento con base en la complejidad, es el verdadero transitar del camino del saber, incluyendo la diversidad del pensamiento en la percepción universal, pues es importante considerar las individualidades como una posibilidad de reconocerse entre iguales.

Ante esta realidad, el aprendizaje se presenta de forma compleja para los responsables de promoverlo, puesto que según Freire (2006) no coexiste el especular congruente extrínsecamente de un testimonio, que lo redice en lugar de rectificar. Al maestro, por ejemplo, no le es posible especular que piensa adecuadamente cuando en el mismo momento le interroga al alumno si “conoce con quién está charlando”.

En palabras del Freire, el docente no puede reflexionar adecuadamente, sino es congruente con lo que ha experimentado y en vez de rectificar, asume un papel de impositor de contenidos por mandato oficial y cree que los alumnos son simples depositarios de contenidos. Está equivocado, por el contrario, se debe buscar concretamente la pertinencia al discordar con los demás, es decir, saber argumentar con base a los razonamientos lógicos universales y de esta manera, construir la realidad desde todas las dimensiones posibles.

Se vitorea un tiempo en que todo es cuantificable, la medida condiciona al precio, cantidad, volumen, masa, proporción, producción, organización, en un ideal que se materializa en el pensamiento de las

personas. Además es evidente, según Martí (2005), que el ejercicio educativo juega un papel preponderante en este propósito, ya que es a través de la aculturación que los individuos actúan de esta manera, sin ello, no podrían ser miembros de una comunidad cultural.

Es la cultura el agente que incide en el surgimiento del pensamiento humano, como un conjunto rector de los lineamientos estructurales de la conducta humana, es decir, que los individuos se deben a la cultura y defienden las costumbres que ésta determina.

Al mismo tiempo, es preciso señalar la complejidad del docente al momento de estar frente a un grupo de escolares, ya que no sólo se enfrenta, según Durán (2010), al proceso educativo exclusivamente con su imagen social, sino con sus condiciones económicas, culturales y filosóficas que adquiere de una comunidad o colectividad.

El docente, por tanto, debe asumir una consciencia permanente de su realidad como sujeto pensante en los procesos educativos, para no actuar de forma parcial en la imposición de su visión del mundo a los alumnos, aunque en la cotidianidad de las aulas se suscita todo lo contrario.

El profesorado debe entonces partir de la simplicidad cultural, es decir, hay que eliminar los elementos innecesarios, para lograr la minimización a su máxima expresión, considerándola como una manera de asumir el pensamiento humano, desde la complejidad.

Metodología

Esta investigación es un proceso sistemático, crítico y empírico que se aplica al tópico, esta investigación es cuantitativa-analítica; cuantitativa porque está basada en cantidades de sujetos en porcentajes, como se observa en el análisis de resultados de la encuesta realizada a docentes de la Meseta Comiteca Tojolabal de Chiapas.

La investigación analítica, según Zorrilla (2009), es de naturaleza descriptiva y está asociada a datos estadísticos controlados, con el propósito de crear hipótesis sobre un fenómeno ocurrido, para predecir su importancia o funcionamiento.

Este muestreo consistió en la aplicación de 32 ítems a 98 docentes de los cuales 48 eran mujeres y 50 hombres, con un rango de edad de 20 a 60 años. El instrumento de muestra, en este caso, se aplicó a los docentes de diferentes primarias públicas de la Meseta Comiteca Tojolabal, entre el 20 y 25 de julio del presente año, con el objetivo de saber si el docente cuenta con los conocimientos del pensamiento complejo y cómo se materializa al interior de las aulas en los procesos de aprendizaje.

Resultados

El desarrollo del pensamiento complejo en profesores de educación básica de la Meseta Comiteca Tojolabal. A continuación, se explican los resultados obtenidos, de acuerdo a las siguientes preguntas que se realizaron en educación básica para tener de forma más clara los resultados obtenidos.

Sexo

Figura 1: sexo

Como se observa en el siguiente gráfico los resultados nos indican que el 51.2% pertenecen al sexo masculino y el 48.8% al femenino.

Rango de edad

Figura 2: rango de edad

El siguiente gráfico nos muestra resultados de acuerdo al rango de edad, en donde nos podemos dar cuenta que el porcentaje más alto es 43.9% que señala a quienes tienen más de 61 años, el 31.7% entre 20 – 30 años, un 22% tiene una edad entre 41 – 50 años, por lo tanto el 2.4% tienen entre 51 – 60 años.

Zona escolar a la que está adscrito

Figura 3. Zona escolar a la que está adscrito

Como se puede observar en el gráfico, de acuerdo a la zona escolar a la que está adscrito, el 22% de los profesores corresponden a la zona 002, 9.8% a la zona 006, 14.6% a la zona 016, 9.8% a la zona 030, 7.3% a la zona 048, 7.3% a la zona 056, el 4.9% a la zona 059, el 2.4% a la zona 062, el 7.3% a la zona 107, el 7.3% a la zona 142 y el 7.3% a la zona 144.

Tipo de escuela que atiende

Figura 4. Tipo de escuela que atiende

El siguiente gráfico representa los resultados obtenidos de acuerdo al tipo de escuela que atiende, en donde el 70.7% atiende la escuela completamente, el 12.2% tridocente, por igual que el 12.2% multigrado y con 5.6% bidocente.

Ubicación de su escuela

Figura 5. Ubicación de su escuela

Se ha estructurado el porcentaje de la ubicación de la escuela para lo cual el 51.2% de los profesores encuestados respondieron que se encuentran ubicados en escuelas urbanas, mientras que el 48.8% en escuelas rurales.

¿En su escuela se atiende a estudiantes bilingües?

Figura 6. ¿En su escuela se atiende a estudiantes bilingües?

Como se observa, en el siguiente gráfico nos muestra los resultados que se tienen de acuerdo a la pregunta ¿En su escuela se atiende a estudiantes bilingües? Por lo cual el 65.9% respondió que afirmativamente, mientras que el 34.1% no lo ha hecho.

¿Cuál es el turno de la escuela que atiende?

Figura 7. ¿Cuál es el turno de la escuela que atiende?

En este gráfico se muestra que el 92.7% de los profesores son del turno matutino, y el 7.3% del turno vespertino.

¿Usted habla alguna lengua originaria?

Figura 8. ¿Usted habla alguna lengua originaria?

Como se observa en el siguiente gráfico, el 85.4% de los encuestados manejan alguna lengua originaria y el 14.6% no lo hacen.

¿A qué grupo étnico pertenece?

Figura 9. ¿A qué grupo étnico pertenece?

Como se observa en la gráfica, la mayoría de los profesores pertenecen al grupo Kanjobal con un 85.4% y el 14.6% al grupo Tojolabal.

Docencia y pensamiento complejo

En mi función docente, el desarrollo de las competencias comunicativas en diferentes medios es de vital importancia.

Figura 10. En mi función docente, el desarrollo de las competencias comunicativas en diferentes medios es de vital importancia.

En este caso se observa que el 82.9% de los profesores están de acuerdo con esta afirmación, y el 17.1% están totalmente de acuerdo con esta.

En mi función docente, ¿aprender a aprender es fundamental?

Figura 11. En mi función docente, ¿aprender a aprender es fundamental?

En esta gráfica se muestra que los docentes están de acuerdo en un 70.7% en que el aprender a aprender es fundamental, y sólo es 29.3% están totalmente de acuerdo con esto.

En mi función docente, ¿conocer los diversos modelos y herramientas para la evaluación por competencias y aprendizajes complejos, es de vital importancia?

Figura 12. En mi función docente, ¿conocer los diversos modelos y herramientas para la evaluación por competencias y aprendizajes complejos, es de vital importancia?

En la gráfica nos muestra que el 80.5% de los profesores están de acuerdo en que es fundamental que conozcan los nuevos modelos y herramientas para la evaluación por competencias y apenas un 19.5% de ellos están totalmente de acuerdo con la pregunta realizada.

En mi función docente, ¿poder desarrollar materiales para el aprendizaje complejo, es fundamental?

Figura 13. En mi función docente, ¿poder desarrollar materiales para el aprendizaje complejo, es fundamental?

Como se observa, el 63.4% de los encuestados están de acuerdo en que es fundamental el poder desarrollar materiales para el aprendizaje complejo y el 36.6% opinan que es realmente necesario.

En mi función docente, ¿aprender a desarrollar el pensamiento crítico, creativo, complejo y aprendizaje en ambientes de incertidumbre, es de vital importancia?

Figura 14. Aprender a desarrollar el pensamiento crítico, creativo, complejo.

En este gráfico observamos que el 70.7% de los docentes están de acuerdo con que desarrollar el pensamiento crítico, creativo, complejo y aprendizaje en ambientes de incertidumbre es de vital importancia, mientras que el 29.3% opinan que están totalmente en desacuerdo.

En mi función docente, ¿aprender a diseñar experiencias de aprendizaje en ambientes reales, es fundamental?

Figura 15. En mi función docente, ¿aprender a diseñar experiencias de aprendizaje en ambientes reales, es fundamental?

En la gráfica se observa que el 51.2% de los docentes están de acuerdo en que aprender a diseñar experiencias de aprendizaje en ambientes reales es fundamental, y el 48.8% están totalmente de acuerdo con esto.

En mi función docente, ¿saber conceptualizar sobre pensamiento creativo y complejo, es de vital importancia?

Figura 16. En mi función docente, ¿saber conceptualizar sobre pensamiento creativo y complejo, es de vital importancia?

Se observa aquí que el 51.2% de los docentes, conciben de importancia saber conceptualizar sobre el pensamiento creativo y complejo, y el 48.8% están totalmente de acuerdo con esta idea.

En mi función docente, ¿la formación interdisciplinar es importante?

Figura 17. En mi función docente, ¿la formación interdisciplinar es importante?

Lo que podemos observar es que el 75.6% de los encuestados piensan que la formación interdisciplinar es importante, mientras que sólo el 24.4% opinan que es realmente importante este aspecto y fundamental.

¿Los procesos de inferencia en los alumnos están relacionados a los conocimientos que se promueven en las aulas?

Figura 18. ¿Los procesos de inferencia en los alumnos están relacionados a los conocimientos que se promueven en las aulas?

En este gráfico nos damos cuenta que el 75.6% de los docentes encuestados están de acuerdo con que los procesos de inferencia de los alumnos se relacionan con los conocimientos que obtienen en las aulas, y sólo un 24.4% están totalmente de acuerdo.

¿Los conocimientos conllevan a sus participantes a nuevos mundos desconocidos que están por descubrir?

Figura 19. ¿Los conocimientos conllevan a sus participantes a nuevos mundos desconocidos que están por descubrir?

En este gráfico, el 65.9% de los docentes están de acuerdo en que el conocimiento guía a los alumnos a descubrir nuevos mundos y el 34.1% están totalmente de acuerdo con esto.

¿Los aprendizajes son complejos en cuanto a su comprobación?

Figura 20. ¿Los aprendizajes son complejos en cuanto a su comprobación?

Como podemos observar en esta gráfica, el 63.4% de los encuestados están de acuerdo con que los aprendizajes son complejos en cuanto a su comprobación y el 36.6% están totalmente de acuerdo con esto.

¿La complejidad de la enseñanza, se refleja en el momento de estar frente a grupo?

Figura 21. La complejidad de la enseñanza, ¿se refleja en el momento de estar frente a grupo?

En esta gráfica podemos observar que el 73.2% están de acuerdo en que la complejidad de la enseñanza se refleja en el momento de estar frente a grupo, el 19.5% está totalmente de acuerdo con esto, y solamente el 7.3% de los encuestados no están de acuerdo ni en desacuerdo con esto.

¿Los contenidos curriculares cumplen con una simplicidad cultural?

Figura 22. ¿Los contenidos curriculares cumplen con una simplicidad cultural?

En este gráfico el 68.3% de los docentes están de acuerdo con que los contenidos curriculares cumplen con una simplicidad cultural, el 22% está totalmente de acuerdo, el 7.7% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 2% en desacuerdo.

¿Los conocimientos que promueve en el aula deben estar siempre sujetos a la comprobación?

Figura 23. ¿Los conocimientos que promueve en el aula deben estar siempre sujetos a la comprobación?

Podemos observar en este gráfico que solamente el 43.9% de los encuestados están totalmente de acuerdo con que los conocimientos que promueve el profesor en el aula deben estar comprobados, y el 56.1% están sólo de acuerdo con esto.

Cuando lleva a cabo la planeación didáctica, le asiste el interrogante ¿qué sentido posee que los alumnos aprendan determinados contenidos?

Figura 24. ¿Qué sentido posee que los alumnos aprendan determinados contenidos?

Como podemos observar el 2.4% de los encuestados no están en acuerdo ni en desacuerdo con el cuestionamiento que surge en algunas ocasiones a los profesores sobre la enseñanza de ciertos contenidos a los alumnos, el 73.2% están de acuerdo sólo el 24.4% están totalmente de acuerdo.

¿La diversificación de la enseñanza es importante en el aula?

Figura 25. ¿La diversificación de la enseñanza es importante en el aula?

En este gráfico se observa que el 56.1% de los encuestados expresaron estar totalmente de acuerdo, y el 43.9% de ellos están solamente de acuerdo.

¿Las preguntas generadoras como proceso de apertura en la micro-enseñanza, son resultado de una reflexión profunda?

Figura 26. ¿Las preguntas generadoras como proceso de apertura en la micro-enseñanza, son resultado de una reflexión profunda?

En este gráfico se observa que el 53.7% están totalmente de acuerdo con que las preguntas generadoras como proceso de apertura en la micro enseñanza son resultado de una reflexión profunda, y solamente 46.3% están de acuerdo.

¿Cuándo enseña lo hace promoviendo el pensamiento reflexivo y autocrítico?

Figura 27. ¿Cuándo enseña lo hace promoviendo el pensamiento reflexivo y autocrítico?

Se observa en este grafico que el 51.2% están de acuerdo con que su enseñanza promueve el pensamiento reflexivo y autocritico, y el 48.8% están totalmente de acuerdo.

¿Los alumnos saben retroactúar con lo que difieren de los conocimientos universales?

Figura 28. ¿Los alumnos saben retro actuar con lo que difieren de los conocimientos universales?

En la gráfica se observa que un 58.5% de los profesores están de acuerdo con que los alumnos saben retro actuar con lo que difieren de los conocimientos universales, 41.5% están totalmente de acuerdo con esto.

¿Toda la visión del docente del mundo físico se hace mediante la intermediación de las representaciones?

Figura 29. ¿Toda la visión del docente del mundo físico se hace mediante la intermediación de las representaciones?

En este gráfico podemos observar que el 51.2% está de acuerdo con la pregunta sobre que la visión del docente del mundo físico se hace mediante la intermediación de las representaciones, el 46.3% están totalmente de acuerdo y solamente el 2.5% no están de acuerdo ni en desacuerdo.

¿Lo que conocen los alumnos es producto del contexto interpretativo de los docentes?

Figura 30. ¿Lo que conocen los alumnos es producto del contexto interpretativo de los docentes?

Se observa en esta gráfica que el 63.4% están solamente de acuerdo con la pregunta realizada, mientras que el 36.6% están totalmente de acuerdo con esto.

¿Es necesario promover el pensamiento complejo en las aulas?

Figura 31. ¿Es necesario promover el pensamiento complejo en las aulas?

En este gráfico se observa que un 61% de los encuestados están de acuerdo con que es necesario promover el pensamiento complejo en las aulas, y un 39% están totalmente de acuerdo con la pregunta realizada.

¿La construcción conjunta de los conocimientos acercan a los individuos a un mundo integrador de saberes?

Figura 32. ¿La construcción conjunta de los conocimientos acerca a los individuos a un mundo integrador de saberes?

Podemos observar que en la pregunta “¿la construcción conjunta de los conocimientos acerca a los individuos a un mundo integrador de saberes?” el 56.1% respondió estar de acuerdo y el 43.9% respondió estar totalmente de acuerdo.

Conclusión

El desarrollo del pensamiento complejo en profesores de educación básica de la Meseta Comiteca Tojolabal, está condicionada por el contexto comunitario, cultural, geográfico, lingüístico, étnico, entre otros, para muestra se describen a continuación parámetros cuantitativos de naturaleza conclusiva que determinan en gran manera, la falta de entendimiento del pensamiento crítico, y por ende complejo, así como la consecuencia de su práctica en las aulas.

Un parámetro interesante, en este sentido, lo constituye el tema del género, puesto que el 51.2% son hombres y el 48.8% son mujeres. Desde esta realidad se aprecia plenamente que la falta de paridad es resultado de las prácticas sociales donde no se incluye consecuentemente un pensamiento crítico y la consideración de su complejidad, tanto de hombres como mujeres, es decir, que las consecuencias de la desigualdad obedecen en gran medida a tendencias de género.

Otro determinante lo establece la edad, al encontrar los rangos de la siguiente manera: el 43.9% tienen más de 61 años, el 31.7% entre 20 – 30 años, un 22% tiene una edad entre 41 – 50 años, por lo tanto, el 2.4% tienen entre 51 – 60 años, lo que significa que la gran mayoría del profesorado cuentan con una estructura de pensamiento ya influenciada por las exigencias sociales históricas de su momento, esto quiere decir, que difícilmente pueden permitirse reelaborar una perspectiva educativa, en donde se incorporen nuevas exigencias.

En cuanto a la zona escolar a la que está adscrito el 22% de los profesores corresponden a la zona 002, 9.8% a la zona 006, 14.6% a la zona 016, 9.8% a la zona 030, 7.3% a la zona 048, 7.3% a la zona 056, el 4.9% a la zona 059, el 2.4% a la zona 062, el 7.3% a la zona 107, el 7.3% a la zona 142 y el 7.3% a la zona 144. Esto quiere decir que son muy pocos los maestros encuestados que pertenecen a zonas escolares urbanas y en un gran número rurales. En otras palabras, que las consecuencias del pensamiento crítico-complejo se socaban en las prácticas sociales, como se argumentó en párrafos anteriores; aunque no significa que la realidad humana en áreas urbanas sea diferente.

Un ejemplo que también condiciona la puesta en práctica del pensamiento crítico-complejo se encuentra en el tipo de escuela, que en su caso de los docentes encuestados, el 70.7% atiende la escuela de organización completa, el 12.2% tridocente, por igual que el 12.2% multigrado y con 5.6% bidocente. Desde esta perspectiva el esfuerzo del docente para estas dos últimas escuelas es dos o tres veces más intensiva, imposibilitando la adaptación de los contextos curriculares.

En relación a la escuela, donde se atienden estudiantes bilingües, el 65.9% respondió que sí atiende a este tipo de estudiantes mientras que el 34.1% no lo ha hecho. Resulta imposible considerar que el docente ponga en práctica el pensamiento crítico-complejo, debido a que existen barreras de aprendizaje caracterizadas por el lenguaje, asociados al docente, independientemente de que sea bilingüe.

Uno de los retos para el profesorado se expresa en cuanto a que el docente habla alguna lengua originaria, el 85.4% de los encuestados manejan alguna lengua originaria y el 14.6% no lo hacen. Significa que no debe existir impedimento para desarrollar el pensamiento complejo, aunque constituye un doble reto de inclusión para aquellos que no lo hacen. Al mismo tiempo el 85.4% de maestros pertenecen al grupo Kanjobal y el 14.6% pertenecen al grupo Tojolabal.

En relación a las funciones del docente, en cuanto a desarrollar las competencias comunicativas en diferentes medios, los encuestados consideran en un 82.9% que sí están de acuerdo con la pregunta realizada, y el 17.1% están totalmente de acuerdo. Quiere decir, que en su contexto cultural educativo,

es de vital importancia desarrollar las habilidades comunicativas, aunque esto no supone que las propicie todos los días.

Por ello, en la función docente, aprender a aprender es fundamental, de esta manera el 70.7% describió que sí lo es, y sólo el 29.3% están totalmente de acuerdo con esto. En contraste a esta idea no significa que tengan totalmente en claro la traducción e implementación de esta competencia.

En cuanto a la función docente, conocer los diversos modelos y herramientas para la evaluación por competencias y aprendizajes complejos, es de vital importancia en la escuela, puesto que el 80.5% de los profesores estuvieron de acuerdo en que es fundamental que conozcan los nuevos modelos y herramientas para la evaluación por competencias y apenas un 19.5% de ellos, están totalmente de acuerdo con la pregunta realizada. Significa que todo lo relacionado a este tema lo tienen completamente claro, aunque se tendría que explorar las evidencias de estos procesos. De la misma manera la gran mayoría considera que es necesario desarrollar materiales para el aprendizaje complejo, aunque sólo sea una demanda efímera o instantánea.

En cuanto a aprender a desarrollar por parte de los maestros el pensamiento complejo, así como el aprender a diseñar experiencias de aprendizaje en ambientes reales y el saber conceptualizar sobre este tópico en su gran mayoría, contestaron que sí es necesario hacerlo.

Es inverosímil creer que el maestro en la actualidad maneja el pensamiento complejo dentro de las aulas, ante todo existe una complejidad en las relaciones pedagógicas, debido que no sólo se enfrenta, según Durán (2010), al proceso educativo exclusivamente con su imagen social, sino con sus condiciones económicas, culturales, filosóficas, comunitarias, contexto y creencias que adquiere de una comunidad o colectividad, que muchas veces le sirven para potencializar la intencionalidad de esta perspectiva o simplemente para seguir en pro de lo tradicional.

El docente, por tanto, debe asumir una consciencia permanente de su realidad como sujeto creativo, crítico en los procesos educativos, para no actuar de forma impositiva en su visión del mundo ante los alumnos, aunque en la cotidianidad de las aulas este es el reto de todos los días.

El profesorado debe partir de la simplicidad cultural, es decir, hay que eliminar los elementos innecesarios para lograr la minimización a máxima expresión, considerándola como una manera de asumir el pensamiento humano, desde la complejidad y en donde se sume en la construcción de habilidad y competencias.

Referencias bibliográficas

- » Bertelloni, Francisco (2012). El resultado del conocimiento universal de Boecio a la Isagoré de Porfirio. (2012), documento recuperado en la web: http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4690/01-bertelloni-sm-2012.pdf
- » Dirán, Amavizca, Norma (2012) La didáctica es humanista. Editorial iisue. México. Pág. 79.
- » Freire, Paulo (2006) Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. Editorial Siglo XXI. México DF. Pág. 18.
- » Freire, Paulo (2006) Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. Editorial Siglo XXI. México DF. Pág. 31.
- » Martí, Eduardo (2005) Desarrollo, cultura y educación. Editorial Amorrortu. Buenos Aires, Argentina. Página. 172.
- » Lafforgue, Martín y Sanyú, Héctor. Pierre Bourdieu para principiantes. Editorial Era naciente. Buenos Aires, Argentina. 2012. Pág. 76.
- » Zorrilla, Arena, Santiago. Metodología de la Investigación. Editorial Cal y Arena. México DF. 2009.